

TARMOQLARARO INTEGRATSIYANI AMALGA OSHIRISH ORQALI KADRLAR TAYYORLASH SIFATI VA BANDLIGINI TA'MINLASH

ABDURAIMOV SHERALI SAYDIKARIMOVICH

Renessans ta'lim universiteti professori, p.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19063018>

Annotatsiya: Maqolada kadrlar tayyorlash sifati va bandligini ta'minlashda tarmoqlararo integratsiyani amalga oshirish bosqichlarini takomillashtirishga doir amaliy takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, ta'lim xizmatlari, kadrlar buyurtmachilari, kadrlar bandligi, tarmoqlararo integratsiya.

Kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari va ularning buyurtmachilari (ish beruvchilari) o'rtasida ta'lim sifati va yosh mutaxassislar bandligini ta'minlash borasidagi integratsiyani joriy etish va izchil takomillashtirib borish vazifalari qator davlat, hukumat va oliy ta'limning tarmoq hujjatlarida o'z ifodasini topgan.

Ma'lumki, oliy ta'lim jamiyatning eng murakkab talablaridan birini bajarib, tarmoqlar uchun ma'lum mehnat turlari bo'yicha zarur darajadagi bilim va malakaga ega bo'lgan mutaxassis kadrlarni tayyorlab beradi. Boshqacha aytganda, oliy ta'lim o'ziga yuklatilgan funksiyalarni bajarish orqali davlat va jamiyatning yuqori malakali mutaxassislarga bo'lgan talabini qondiradi. Bu esa o'z navbatida oliy ta'limning jamiyat iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy tarmoqlari uchun kadrlar tayyorlashda bevosita ularning iste'molchilari bilan integratsiyasini taqazo etadi. O'zbekiston sharoitida kadrlar tayyorlash va ular bandligini ta'minlashdagi integratsiya quyidagi talablar asosida vujudga keladi:

1. Davlat va jamiyatning umumiy talablari.
2. Soha va tarmoqlarning o'ziga xos talablari.
3. Oliy ta'limning o'ziga xos talablari.
4. Kadrlar sifatiga qo'yilayotgan zamonaviy talablar.

Mazkur talablarning har biri o'z navbatida yana tub guruhlariga ham tasniflanadi. Oliy ta'lim jarayonida mazkur talablarning nechog'lik bajarilishi tarmoqlararo integratsiyaning qanchalik to'g'ri yo'lga qo'yilganligi, samaradorligi, natijaviyligi va istiqbolliligini belgilaydi. Tarmoqlararo integratsiya bosqichlarini yaratish birinchi galda yuqoridagi talablardan kelib chiqqan holda, integratsiyadan ko'zlanadigan pirovard maqsadlar, ularni amalga oshirish uchun qo'yiladigan vazifalar, vazifalarni yechishning usul va vositalarini atroflicha va puxta tahlil qilish bilan uzviy bog'liq.

Quyida O'zbekiston sharoitida kadrlar tayyorlash va ular bandligini ta'minlashdagi integratsiya jarayoniga Davlat va jamiyat talablari (1-rasm), soha va tarmoqlarning o'ziga xos talablari (2-rasm) va oliy ta'limning o'ziga xos talablari (3-rasm) sxematik tarzda keltirilgan. Rasmlardan ma'lum bo'ladiki, oliy ta'limning tarmoqlar bilan uzviy integratsiyasining ta'minlanishi, pirovard natijada davlat va jamiyatning har ikkala tomonga qo'yiladigan umumiy talablarining to'laqonli va samarali bajarilishiga zamin yaratadi.

Bugungi kunda xorijiy va mahalliy olimlar va mutaxassislar, amaliyotchilar tomonidan ushbu mavzu bilan bog'liq qator nazariya va fikrlar ilgari surilmoqda. Ularni umumlashtirgan holda aytish mumkinki, kadrlar tayyorlash sifati ta'lim-tarbiya jarayonining tayyorlanadigan

kadrlarning umumkasbiy va tarmoqqa oid sifatiga tarmoqlar tomonidan qo‘yilayotgan talablarini bajarishga yo‘naltirilganligi darajasi bilan bog‘liq.

1-rasm. Davlat va jamiyatning umumiy talablari

2-rasm. Tarmoqlarning o‘ziga xos talablari

3-rasm. Oliy ta‘limning o‘ziga xos talablari

Zamonaviy kadrlarda shakllanishi zarur boʻlgan umumkasbiy sifatlar: ixtisoslik va mutaxassislikka oid bilim, koʻnikma va malakalar, maʼnaviy-axloqiy fazilatlar, ijtimoiy faollik, ilmiy va ixtirochilik, tahliliy fikrlash va modellashtirish, umumlashtirish va sintezlash, oʻz nuqtai nazarini asoslash va isbotlash, oʻz faoliyati (harakati) uchun masʼullik va oqibatlarini avvaldan koʻra olish, turli shakllardagi axborotlar bilan ishlash, chet tillarni bilishi va muloqot madaniyati, oʻz ustida ishlash va malakasini oshirishga intilish, jamoa bilash ishlash va birgalikda qaror qabul qilish, rahbarlik va yetakchilik, iqtisodiy-ijtimoiy muammolarni tahlil qilish va yecha olish qobiliyati.

Kadrlar tayyorlash sifati va birligini taʼminlashda tarmoqlararo integratsiyani amalga oshirish bosqichlarini aniqlash maqsadi dastlab taʼlim xizmatlari isteʼmolchilari tanloviga taʼsir, taʼlim sifati va samaradorligini taʼminlash, tayyorlanayotgan kadrlar bandligini taʼminlash muammolari tahlil etildi. Tahlil etish natijasida kadrlar tayyorlash sifati va ularning bandligini taʼminlashda tarmoqlararo integratsiyani bosqichma-bosqich amalga oshirish lozimligini koʻrsatdi. Ana shu zaruratdan kelib chiqqan holda biz tarmoqlararo integratsiyani amalga oshirish bosqichlari va ularning vazifalarini aniqladik.

I bosqich

Taʼlim xizmatlari isteʼmolchilari tanloviga taʼsir

Oliy taʼlim	Tarmoq
<p>Mehnat bozorida tarmoqlarning joriy va istiqboldagi ehtiyojlarini hisobga olgan holda taʼlim xizmatlari bozorida oʻz xizmatlarini taklif etadi.</p> <p>Taʼlim xizmatlari bozorida isteʼmolchilar (abituriyentlar, ota-onalar va buyurtmachi korxonalar-tashkilotlar)ning talab, ehtiyojlari va xususiyatlari (demografik, yosh, iqtisodiy-ijtimoiy va psixologik)ni oʻrgangan holda, oʻz segmentatsiyasini shakllantiradi va u bilan doimiy ish olib boradi.</p> <p>Taʼlim konsaltingini yoʻlga qoʻyish orqali isteʼmolchilarni bakalavriyat taʼlim yoʻnalishlari va magistratura mutaxassisliklarida qaysi tarmoqlar uchun kadrlar tayyorlanishi toʻgʻrisidagi aniq maʼlumotlar bilan taʼminlaydi.</p> <p>Jamoatchilik bilan ishlashning ilgʻor usullari orqali isteʼmolchilar tanlovini toʻgʻri yoʻnaltirish boʻyicha tadbirlarni amalga oshiradi.</p>	<p>Tarmoqning xususiyatlaridan kelib chiqib, taʼlim xizmatlariga boʻlgan talabni ilgari suradi.</p> <p>Tarmoqning kadrlarga boʻlgan joriy va istiqboldagi ehtiyojlariga muvofiq taʼlim xizmatlari isteʼmolchilarining sonini belgilaydi (qabul kvotalariga asoslangan takliflar taqdim etadi).</p> <p>Jamoatchilik bilan aloqalarning ilgʻor usullaridan foydalangan holda taʼlim xizmatchilarida tarmoq uchun kadrlar tayyorlaydigan taʼlim xizmatlari uchun qiziqish va ragʻbatni shakllantiradi.</p>

II bosqich

Taʼlim xizmatlari sifati va samaradorligini taʼminlash

Oliy ta’lim	Tarmoq
<p>Ta’lim xizmatlarini ko’rsatish orqali kadrlar tayyorlash jarayonini tarmoq tomonidan kadrlar sifatiga qo’yilayotgan talablarni bajarishga yo’naltiradi. Ta’lim xizmatlari turlari, shakllari va mazmunini shu asosda belgilaydi va amalga oshiradi.</p> <p>Ta’lim xizmatlari standartlari va dasturlarini iste’molchi talablariga mos holda va u bilan hamkorlikda bajaradi.</p> <p>Ta’lim xizmatlarini ko’rsatish jarayonini tashkil etish, boshqarish va monitoringini olib borishni iste’molchi bilan bevosita hamkorlikda va ma’lum o’rinlarda unga ustunlik bergan holda amalga oshiradi.</p> <p>Ilmiy faoliyatda asosiy e’tiborni mavjud ilmiy-pedagogik salohiyatni tarmoqning istiqboldagi rivoji uchun zarur ilmiy, amaliy va innovatsion g’oyalar va takliflarni ilgari surishga qaratadi.</p> <p>Asosiy va qo’shimcha ta’lim xizmatlari sifati va samaradorligini baholash mezonlarini tarmoq bilan hamkorlikda belgilaydi.</p>	<p>Tarmoqda faoliyat ko’rsatuvchi kadrlar sifatiga qo’yiladigan aniq talablarni (umumiy va xususiy) ishlab chiqadi.</p> <p>Tarmoq faoliyatining o’ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, ta’lim xizmatlari standartlari va dasturlarining umumiy mazmunini belgilaydi.</p> <p>Ta’lim xizmatlarining asosiy iste’molchisi sifatida xizmat ko’rsatish jarayonini tashkil etish, boshqarish va monitoringini olib borishda asosiy ishtirokchi sifatida qatnashadi.</p> <p>Ta’limning ilmiy, amaliy va innovatsion g’oyalar va takliflarni ishlab chiqish salohiyatidan samarali foydalanadi va uni rag’batlantiradi.</p> <p>Ta’lim xizmatlarining moddiy-texnik ta’minotini tarmoq moddiy-texnik ta’minotiga mos holda takomillashuviga ko’maklashadi.</p> <p>Asosiy va qo’shimcha ta’lim xizmatlari sifati va samaradorligini tayyorlanayotgan kadrlar sifatiga bog’liq holda baholaydi, shu asosda tegishli taklif va tavsiyalarni berib boradi.</p>

**III bosqich
Kadrlar bandligini ta’minlash**

Oliy ta’lim	Tarmoq
<p>Yosh mutaxassislarni tarmoqning buyurtmasiga asosan ishga taqsimlash va tavsiya etish. Yosh mutaxassislarning bandlik monitoringini olib boradi.</p> <p>Yosh mutaxassislarga dastlabki mehnat faoliyati davomida metodik yordamni tashkil etadi.</p> <p>Kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash bo’yicha ta’lim xizmatlarini taklif etadi.</p>	<p>Yosh mutaxassislarning bandligini ta’minlash uchun ish o’rinlarini kafolatlaydi.</p> <p>Yosh mutaxassislarning mehnat faoliyatiga moslashuviga ko’maklashish, zarur iqtisodiy-ijtimoiy shart-sharoitlarni yaratadi.</p> <p>Tarmoqdagi o’zgarishlardan kelib chiqib, kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirishga jalb qilishda asosiy ishtirokchi sifatida qatnashadi.</p>

4-rasm. Kadrlar tayyorlash sifati va ularning bandligini ta’minlashdagi tarmoqlararo integratsiyani amalga oshirish bosqichlari

Taklif etilayotgan tarmoqlararo integratsiyani amalga oshirish bosqichlarining tajriba-sinovdan o'tkazilgan holatda amaliyotga joriy etilishida yana quyidagilarni inobatga olish zarur:

-tarmoqlarning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda, kadrlar tayyorlash sifati va ularning bandligini ta'minlashda tarmoqlararo integratsiya konsepsiyalarini yaratish;

-tarmoqlar uchun kadrlar tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalarining integratsiya strategiyasini ishlab chiqish va uni optimal mexanizmlar, usul va vositalar orqali amalga oshirib borish;

-mehnat va ta'lim xizmatlari bozoridagi rivojlanish tendensiyalari, talab va taklif dinamikasi, segmentatsiyadagi o'zgarishlarning integratsiyaga ta'siri monitoringi mezonlarini joriy etish;

-oliy ta'limda marketing faoliyatining tashkiliy-huquqiy jihatlarini qayta ko'rib chiqish va takomillashtirish, bunda marketing xizmatlari bo'limlari funksional vazifalariga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritishga alohida e'tibor qaratish;

-oliy ta'lim muassasalari boshqaruvida integratsiya imkoniyatlaridan samarali foydalanishni yo'lga qo'yish va boshqalar.

Uzluksiz ta'lim tizimi va kadrlar tayyorlash sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida asosiy bo'g'in hisoblangan umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'quvchilarini hayotga tayyorlash va kasb-hunarga yo'naltirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Respublikamiz ta'lim islohotining bosh maqsadidan kelib chiqqan holda, akademik litsey, kasb-hunar kolleji va texnikum o'quvchilarini oliy ta'limga tayyorlash ishlarining samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish, o'quvchilarning imkoniyatlari, individual sifatlari, intellektual rivojlanish darajasini inobatga olgan holda tabaqalashtirilgan ta'limni joriy etish, ilg'or tajribalarni ommalashtirish, umumta'lim fanlari mazmunida kasb-hunarga yo'naltirish ishlari sifatini yanada oshirish zarurati yuzaga kelmoqda.

Kasbga yo'naltirishga yoshlarning kasbni erkin va mustaqil tanlashining ilmiy-amaliy tizimi sifatida qarash lozim. U har bir shaxsning ham individual xususiyatlarini va bozor iqtisodiyoti ehtiyojlarini hisobga olishi kerak. Ta'lim muassasalarida o'quvchilarning egallagan bilimlari, amaliy ko'nikma va malakalari, umumiy mehnat tayyorgarligini, bozor iqtisodiyotining aniq bir sohasida qo'llash imkoniyatlarini ochib berish lozim. Shu bilan birga, umumta'lim fanlari o'qituvchilari ham o'rganilayotgan mavzuni dasturlari asosida, ya'ni mantiqiy ketma-ketlikda, fan xususiyatlarini hisobga olgan holda o'quvchilarni mehnat jarayonlari, mehnat turlari va texnologiyalari bilan tanishtirib borishga, ularga Respublikamizning iqtisodiy imkoniyatlarini kengroq ma'lumot berishga qaratmog'i lozim.

Hozirgi kunda respublikamizda tashkil etilayotgan kasbga yo'naltirish ishlari o'quvchilarning jamiyatda o'z o'rmini topishlariga katta yordam beradi. Bu jarayonda mintaqaviy kasblarni targ'ib qilish bilan birgalikda, o'quvchilarga kasblar to'g'risida umumiy ma'lumot beriladi, suhbatlar o'tkaziladi. Shu bilan birga, ta'lim muassasalarida kasbga yo'naltirish tadbirlarini amalga oshirishda o'qituvchilar kasbga yo'naltirish bo'yicha ilmiy-metodik tavsiyalar bilan ta'minlanadi.

Yoshlarni kasbga yo'naltirishga oid bir qancha amaliy masalalarni shoshilinch ravishda hal qilishning zarurligi hozirgi vaqtda ko'plab mutaxassislar: pedagoglar, psixologlar, vrachlar, iqtisodchilar, sotsiologlar va g'oyat xilma-xil sohalarda ishlovchi amaliyotchi xodimlarning

e'tiborini o'ziga jalb etmoqda. Bu borada ko'plab mutaxassislarning ishtirok etishi va ish olib borishi muammoni to'g'ri va kompleks tarzda hal etish uchun zamin va sharoitlar yaratib beradi.

Kasbni to'g'ri tanlash inson hayotida muhim qadamdir. Yosh avlodning hayoti davomidagi muvaffaqiyati ko'p jihatdan kasbning qanchalik to'g'ri tanlanganligiga bog'liq. Kasbni to'g'ri tanlash har bir o'quvchining ob'ektiv asoslariga, qiziqishi, moyilligi, qobiliyati va imkoniyatlariga mos bo'lishi uchun uning sog'ligini, o'zlashtirish imkoniyatini va hissiyotlarini hisobga olish lozim. Bu jihatlar ijtimoiy jihatdan foydali va unumli mehnatda hammadan ko'ra ko'proq qaror topadi va namoyon bo'ladi.

Oliy ta'lim muassasalari tomonidan umumiy o'rta, professional ta'lim muassasalarida kasb-hunarga yo'naltirish ishlarini tashkillashtirishdan maqsad o'quvchilarning kasb to'g'risidagi tushunchalarini takomillashtirishdan iborat. Oliy ta'lim muassasalari fakultetlarida umumiy o'rta ta'lim maktablari, akademik litsey, kasb-hunar kolleji va texnikum bitiruvchilari bilan kasbga yo'naltirish ishlari, hamkorlik tadbirlari muntazam olib boriladi. Akademik litsey, kasb-hunar kolleji va texnikumlar universitet haqida bakalavriat tayyorlov yo'nalishlari va ularga qabul qilish qoidalari, telefon raqamlari, veb-saytlar to'g'risida ma'lumotlar mujassamlashtirilgan bukletlar bilan ta'minlanib kelinadi.

Bundan kelib chiqadiki, oliy ta'lim muassasalarida kadrlarni tayyorlashning muayyan asoslari bilan bog'liq ijtimoiy-pedagogik muammolarini hal etishda ta'lim, fan va ishlab chiqarishning tizimli integratsiyasi dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ta'lim to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni. 40 bet. 19-may 2020. <https://lex.uz/docs>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 21 iyundagi “Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-289-son Qarori.
3. Abduraimov Sh. Kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlash sifatini ta'minlashda tarmoqlararo integratsiyaning pedagogik imkoniyatlarini takomillashtirish: Ped. fan. bo'yicha falsafa doktori. ... dis. – Toshkent, 2017. – 143 b.
4. Qurbonov Sh.E., Seytxalilov E.A., Inoyatov U.I., Yuzlikaeva E.R., Sharipov Sh.S. Kadrlar tayyorlash milliy modeli va dasturi: «Islom Karimov modeli» - O'zbekiston mustaqilligining yuksak yutug'i va natijasi./ O'quv qo'llanma. – Toshkent: TDPU, 2013. – 234 b.
5. Sh.Abduraimov, J.Xolmatov, J.Xolmatov, F.Almurodov / Improvement of pedagogical mechanisms of integration of education./ For the conference for publication in The Second Pamir Transboundary Conference for Sustainable Societies by T&F/ Scite Press Proceedings <https://www.vectmag.com/> second pamir 2023. The abstract of your article has been placed at <https://spast.org/techrep/article/view/4545>